

“DORIVOR GULXAYRI” O‘SIMLIGI VA UNING TABOBATDA QO‘LLANILISHI

Yusupova Sevinch

Alfraganus Universiteti Tibbiyot fakulteti

1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12746308>

Annotatsiya. Maqolada dorivor gulxayri o‘simligining biologik muhitda o‘sishi, uning ta’rifi, dorivorlik ahamiyati, foydasi, tabobatda qo‘llanilishi haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlari: Dorivor gulxayri, damla, hid, quritish, kimyoviy tarkibi, Abu Ali Ibn Sino.

"DORIVOR GULKHYRI" PLANT AND ITS USAGE IN MEDICINE

Abstract. The article describes the growth of the medicinal calendula plant in the biological environment, its definition, medicinal value, benefits, and its use in medicine.

Key words: Medicinal flower, tincture, smell, drying, chemical composition, Abu Ali Ibn Sina.

ЗАВОД "ДОРИВОР ГУЛХЫРИ" И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Аннотация. В статье описано произрастание бархатца лекарственного в биологической среде, его определение, лекарственная ценность, преимущества и применение в медицине.

Ключевые слова: Лекарственный цветок, настойка, запах, сушка, химический состав, Абу Али Ибн Сина.

Kirish: Gulxayri (Althaea) — gulxayridoshlarga mansub bir yillik va ko‘p yillik o‘tlar turkumi. Yevropa va Osiyoning o‘rta mintaqalarida 12 turi o‘sadi. O‘zbekistonda gulning bitta ekma va 7 ta yovvoyi turi bor. Gulxayridoshlar to‘qaylarda, sug‘oriladigan maydonlarda va boshqa yerlarda uchraydi. Gullari to‘g‘ri, 5 bo‘lakli, ikki jinsli. Gulxayri guli dorivor, manzarali o‘simlik, undan bo‘yoq olinadi. O‘zbekistonda Gulxayrining Althaea rosea turi manzarali va dorivor o‘simlik sifatida ko‘p ekiladi. Poyasi 1,5—2 m, yo‘g‘on, tuklar bilan qoplangan. Barglari 3—7 bo‘lakli, uzun bandli. Gullari yakka-yakka yoki 2—3 tadan barg qo‘ltig‘ida va poya ichida o‘rnashgan. Toj barglari qat-qat joylashgan. Iyun—avgustda gullab, iyul—sentabrda urug‘laydi. Toj barglaridan vino, sirka va bargga rang berishda hamda teri, shoyi va jun kabilarni bo‘yashda foydalaniladi. Gulxayrining A. Offi cinalis turi dorivor o‘simlik sifatida tibbiyotda foydalaniladi. Uning ildizidan tayyorlangan suyuq ekstrakt nafas yo‘llari kasalliklarida (ayniqsa bolalarda) balg‘am ko‘chirish, ko‘krakni yumshatish uchun va yallig‘lanishga qarshi, me‘da-ichak kasalliklarida esa o‘rab oluvchi dori sifatida ishlatiladi. Gulxayri gullari bolalar uchun

yaxshi oziq hisoblanadi. Dorivor gulxayrining ildizini odatda kuzda yoki erta bahorda kavlab olinib, dag'al ildizpoya va mayda ildizchalardan ajratiladi-da, zudlik bilan suv oqimida yuvib olinadi (ildiz shilliqanmasligi uchun). Shundan so'ng ochiq havoda quritiladi .

Gulxayri turlari ildizidan damlama tayyorlash uchun biror idishga 2 stakan qaynatib sovitilgan suv quyiladi va 4 choy qoshiq maydalangan ildizdan solib, 8 soat qo'yib qo'yiladi. So'ngra dokada suziladi. Kuniga 3 -4 mahal yarim stakandan ichiladi.

Kimyoviy tarkibi: Gulxayri o'simligining tarkibida juda ko'p foydali moddalar bor . Chunonchi gulxayrining ildizida 35 % gacha shilliq moddalar, 37 % gacha kraxmal, 16 % ga yaqin qand, asparagin, betain, pektin, yog', 4,9 % atrofida mineral tuzlar mavjud. O'simlikning barg hamda gullarida 0,02 % ga yaqin qattiq efir moyi, karotin, vitamin C, ildizlardagiga qaraganda ikki marta kam shilliq moddalar bor.

Dorivor preparatlari: Qaynatma, quruq ekstrakt, kukun (poroshok), sharbat. Kubik shaklida qirqilgan ildiz nafas olish yo'llari kasalliklarida ishlatiladigan turli yig'malar (Species pectoralis va boshqalar) tarkibiga kiradi. Qaynatma ildizdan faqat sovuq suvda tayyorlanadi (mahsulotdan shilliq modda ajralib chiqadi, kraxmal suvda erimasligi sababli qaynatmaga o'tmaydi). Dorivor gulxayri o'simligining yer ustki qismidan ajratib olingan uglevodlar aralashmasidan „mukaltin“ nomli dorivor preparat olinadi. „Mukaltin“ preparatini balg'am ko'chiruvchi dori sifatida yuqori nafas yo'llari va o'pka yallig'lanishi kasalliklarida ishlatiladi. Abu Ali Ibn Sino gulxayri ildizidan, bargidan va urug'laridan tayyorlangan damlama bilan yo'tal, qon tupurish, zotiljam va buyrak kasalliklarini davolagan. Buyuk tabib gulxayri ildizi asosida tayyorlangan dori-darmonlarni ko'krakni yumshatuvchi, balg'am ko'chiruvchi omil sifatida tavsiya etgan.

Qishloq xo'jaligida: O'simlik poyasi qirilmay, dalada qishga qoldiriladi, u qorni tutib qolishda yordam beradi, qop eriganida tuproqni o'yilib ketishdan saqlaydi. Yoxud 10-15 sm qoldirib, o'roq mashinada o'rib olinadi va molga ozuqa sifatida beriladi. O'rilgan poyalar daladan yig'ib olingach, bahorda qator oralari kultivatorda yumshatiladi, ayni vaqtda har gektar yerga 60 kg dan azotli o'g'itlar solinadi (aprel – may boshlarida). Shonalash oldidan (iyun boshlari), lekin o'simlik shox- shabbalari tutashib ketguniga qadar, ikkinchi marta azotli o'g'it solinadi. Gulxayri hayotining ikkinchi yili (iyulning oxiri – avgust boshlarida) meva tugadi. Urug'lari poyasining 10 sm dan 230 sm gacha balandligida, asosiy qismi 60-180 sm oralig'ida joylashadi. Mevasi pishganidan keyin uzoq vaqt to'kilmay turadi, bu esa to avgust oyigacha urug' yig'ish imkonini beradi. Buning uchun gulxayri poyasining meva joylashgan qismlari o'roq bilan qirqiladi, bog'-bog' qilib, xirmonga olib boriladi. Xirmonda g'alla yanchiydigan to'qmoqda yanchiladi. Urug'lari

don sovurgichda tozalanib, elangach, qoplarga joylanadi. Ildizi ikkinchi yili, oktyabr oyida yoki erta bahorda, poyalari daladan mola, lavlagi yig'adigan yoki kartoshka kovlaydigan mashina yordamida yig'ib olinganidan keyin qaziladi. Qurigan ildiz 20-25 kg dan qilib qopga, 50 kg dan qilib qutilarga joylanadi va quruq, havo almashib turadigan xonada 3 yilgacha saqlanadi. Hosildorlik gektar hisobiga 20-22 sentnerni tashkil etadi.

Xulosa: Bu o'simlikni qishloq xo'jaligida ekish texnologiyasini yaxshi o'rganishimiz, ko'paytirishimiz, yo'talga qarshi dori sifatida qo'llasak yaxshi natijaga erishamiz.

REFERENCES

1. O'.Ahmedov, A. Ergashev, A Abzalov, M. Yulcheyva. Dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasi. 2020-yil. 202-205-betlar
2. O'zME. Birinchi jild.Toshkent, 2000-yil
3. R. X Ayupov, Afzalov Z.Sh. Dorivor o'simliklar va ulardan foydalanish. 2015-yil 128-bet

MODERN SCIENCE
& RESEARCH